

«NAN, DUZ» KONCEPTLERINIŇ METOFORIZACIYASI

Tursimuratova Rano

Xojeli rayoni 35-sanli mektep qaraqalpaq tili pani muğallimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17347152>

Ilimpaz Sh.Abdinazimov óziniń «Lingvokulturologiya» atlı qollanbasında metaforalarǵa ayırıqsha dıqqat awdarǵan [1]. Sońǵı jıllarda atap aytqanda XX ásir aqırlarına kelip metafora biz oylaǵannan kóre quramalıraq qubılıs ekenligi málim bola basladı. Ol til, mádeniyat, ilimpán, turmıs, pútkil álem quramına sińip ketken. Sonday-aq, metaforalar biliw universalıyası esaplanıp, házirgi waqıtta ilimpazlar dúnyanıń metaforalıq kartinasın adam genezisi, ulıwma, insaniyat mádeniyatı menen baylanıstırıwǵa urınıwların bayqawǵa boladı. Basqasha aytqanda, prototiptiń ózi metaforalıq xarakterde bolǵan, protokommunikaciya da (qarım-qatnas) metaforalıq basqısha júz bergen.

Metafora – tildegi universal qubılıslardıń biri, ol barlıq tillerge tán. Ol keńislik hám waqıtta da, til dúzilisi hám oniń ámelge asıwında da bul qásiyetin kórsetedi. Kóplep tilshi ilimpazlar, til – metaforalar ǵáziynesini degen pikirge de kelgen.

Metafora keń túsinik bolıwına qaramay, kóbinese, onı stillik yamasa kórkem usıl sıpatında qabıllaymız. Tek ǵana sońǵı jıllarda N.D.Arutyunova, V.N.Teliya, B.Blek, J.Lakoff, M.Jonson sıyaqlı ilimpazlar metaforanıń ontologiyalıq tábiyatına dıqqat qarata basladı.

Házirgi izertlewlerdiń tiykarǵı bólegi metaforanıń oylaw procesindegi rolin úyreniwge qaratılǵan.

Metaforalardıń júzege keliwi til iyesiniń túsinikler sisteması menen tıǵız baylanıslı. Biz dúnya tuwralı oy-pikir hám bahalaw ólshemlerimizdi metafora arqalı sáwlelendiremiz. Ol bolsa tek tilde sózge aylanadı. Demek, metafora – pikirlerdi ulıwmalastırıw modeli, boljawlardı alǵa usınıw qalıbi esaplanadı.

Metafora bul princippen baslanadı, jasaydı, eger nominacijalanıwdıń yamasa atama qoyıwdıń ishki dúzilisi wazıypasın atqarmay qoysa, óledi (V.N.Teliya).

Demek, metafora mazmunı jaǵınan tómendegi ózgesheliklerge iye: ol oylaw hám bolmıstı ańlaw quralı, ol fundamentallıq mádeniy qádiriyatlardı sáwlelendiredi yamasa milliy-mádeniy dúnyatanımǵa birigip ketedi.

Adam metaforanı oylap tabıwda, payda etiwde sapa hám qásiyetler dúnyasında, logikalıq klasslarda hám olardıń substanciyaları (orınbasarları) dúnyasında jasaǵanday boladı. Metafora abstrakt mánidegi belgi, tańba hám sapalardı ajratıp shıǵarmaydı, al predmet mazmunınıń mánilik simvolın anıqlaydı. Metafora ózinde tiykarǵı mádeniy qádiriyatlardı sáwlelendiredi, sebebi metafora mádeniy-milliy dúnyatanımǵa tiykarlanǵan.

Mısallarǵa dıqqat awdarayıq:

Pák miynetten ráhát tuwǵan,

Mol dasturxan **nanımız** [2].

Bul qatarlardaǵı «nan» sózi «tógin dasturxan, dasturxanǵa qoyılatuǵın barlıq zatlar» degen mazmundı beriwini menen birge xalıq tilindegi «Miyнет túbi ráhát» degen pikirdi de beredi. Sonıń menen birge shayır joqarıda berilgen misal arqalı óz oqıwshılarına pák, hadal miynet etken adam tirishilik ushın kerekli hámme nársege iye boladı degen mazmundı jetkere alǵan.

Qaraǵandıńda kóp **óndiris nani**,

Tawlarıń temirdiń aytıwlı káni. I.Yusupov.

“Paxta—biziń oyımızdıń bası”.

Paxta — biziń súrer ház dáwranımız,

Paxta — toyda sharap, úyde **nanımız**. I.Yusupov.

“Paxta—biziń oyımızdıń bası”

Ayırılar ma kewil jannan?

Sen demimseń, hám suw, hám **nan**, I.Yusupov. **“Azerbayjan”**

Nanıńdı kóp jedim, ráhatin kórdim,

Xosh aman bol, bizden qaldıń Bozataw. Ájiniyaz.

Mısallardaǵı dıqqat awdarılǵan sózler metaforalar

Metaforalıq máni awısıwında qaraqalpaq xalqınıń lingvomádeniyattanıwshılıq belgileri *as duzi* arqalı da berilgen. Qaraqalpaqstan úlkesinde tábiyatı boyınsha taw, tóbeshik, qumlıq, shól-sahra menen birge duz kánleri de bar. Adamlar usı duz káninen duzdı tazalaw, qayta islew, awqatlıq ónim retinde paydalanıwdıń sırların erteden-aq bilgen. Duzdan derlik dúnya xalıqları asxanasında taǵamǵa dám beriw ushın azıq túrinde qollanıwı ulıwmalıq, universiyalıq mazmunǵa iye.

Nan, duzǵa baylanıslı metaforalar qaraqalpaq tilinde salmaqlı orın tutadı. Kórkem shıǵarmalarda tildiń ishki mazmunı sáwlelenip, onda milliy mádeniyatqa tiyisli birlikler ushırasadı. Olar xalıq ómiri, jasaw sharayatı menen tıǵız baylanıslı, onı xalıq oylap tawmaydı, óz-ózinen payda bolıp ta qalmaydı, olardı ortalıq payda etedi. «Mádeniyat óz ishine insan ómir súriwi ushın zárúr turmıslıq zatları jámlestirgen bolıp, ol insannıń pikirlewi menen tıǵız baylanıslı. Solay eken, adamlar kóz aldında sáwlelengen waqıya hám hádiyselerdi mádeniyatı arqalı sanasına sińdiriwge háreket etedi. Ómiri dawamında júz bergen waqıya hám hádiyseler, jasawı ushın kerekli zatları mádeniyat quralları dep pikir júritsek te boladı»¹ dep atap ótken edi A.Muminova. Haqıyqatında da insan ómiri,onıń tili mádeniyat penen tıǵız baylanıslı. Sonlıqtan biz xalıq ómirinde tereń iz qaldırǵan,onıń mádeniyatı menen tıǵız baylanıslı bolǵan máseleler úyreniwimiz zárúr.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Абдиназимов Ш.Н. Лингвопоэтика. (Оқыў қолланба). - Нөкис, 2020.
2. Мўминова А. Лингвокультурологиянинг замонавий тилшуносликдаги ўрни хусусида// Ўзбекистонда хорижий тиллар (электрон журнал). - №4.2014.
3. Т.Жумамуратов. Аралǵа келдим oralıp. Нókis: “Qaraqalpaqstan”, 2016.

¹ Мўминова А. Лингвокультурологиянинг замонавий тилшуносликдаги ўрни хусусида// Ўзбекистонда хорижий тиллар (электрон журнал). - №4.2014. – Б. 24.